

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DIRECTRICE DE PUBLICATION: DR. SANAA HAOUATA - REDACTEUR EN CHEF: DR BRAHIM MEDDEB

N° 2- Vol.4 | TRIMESTRE 2
AVRIL/ JUIN 2025

DYNAMIQUES DE GENRE DANS LE CINEMA MAROCAIN

ÉTUDE DE CAS DES FILMS À LA
RECHERCHE DU MARI DE MA
FEMME ET AL BAYRA

Hannoun Fatima-zahra

DYNAMIQUES DE GENRE DANS LE CINEMA MAROCAIN : ÉTUDE DE CAS DES FILMS À LA RECHERCHE DU MARI DE MA FEMME ET AL BAYRA

GENDER DYNAMICS IN MOROCCAN CINEMA: CASE STUDY OF THE FILMS À LA RECHERCHE DU MARI DE MA FEMME AND AL BAYRA

Hannoun Fatima-zahra

Doctorante

*FLSH Mohammedia, Université Hassan 2
Casablanca, Maroc*

fatimazahra1.hannoun@gmail.com

Pour citer :

Hannoun, F.-. zahra . (2025). DYNAMIQUES DE
GENRE DANS LE CINEMA MAROCAIN :
ÉTUDE DE CAS DES FILMS À LA RECHERCHE
DU MARI DE MA FEMME ET AL BAYRA.
REVUE ECONOMIE ET SOCIETE, 4(2), 113-137.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17316063>

DYNAMIQUES DE GENRE DANS LE CINEMA MAROCAIN : ÉTUDE DE CAS DES FILMS À LA RECHERCHE DU MARI DE MA FEMME ET AL BAYRA

Résumé

Cet article examine la manière dont les femmes sont présentées dans le film marocain en analysant deux films marquants du metteur en scène Abderrahmane Tazi : *À la recherche du mari de ma femme* et *Al Bayra*. L'analyse comparative permet d'analyser comment ces films traduisent les perceptions de la féminité et les attentes sociales vis-à-vis des femmes au Maroc. La quête du mari de ma femme met l'accent sur la comédie pour traiter le désir d'autonomie des femmes et les limitations culturelles, tandis qu'*Al Bayra* aborde les combats des femmes dans un environnement socio-économique marginalisé. L'article souligne la persistance des stéréotypes et l'effort de Tazi pour recréer des personnages féminins plus subtils, tout en mettant en exergue les contraintes et les progrès dans la mise en scène des femmes au sein du cinéma marocain.

Hannoun Fatima-zahra

Doctorante chercheure

Université Hassan 2 Casablanca, Maroc

Mots-clés : *Cinéma marocain; Représentation des femmes; Analyse comparative; Abderrahmane Tazi; À la recherche du mari de ma femme; Al Bayra; Stéréotypes de genre; Transformations socioculturelles.*

GENDER DYNAMICS IN MOROCCAN CINEMA: CASE STUDY OF THE FILMS À LA RECHERCHE DU MARI DE MA FEMME AND AL BAYRA

Abstract

This article examines the way women are presented in Moroccan film by analyzing two landmark films by director Abderrahmane Tazi: *In Search of My Wife's Husband* and *Al Bayra*. The comparative analysis allows for an analysis of how these films reflect perceptions of

femininity and social expectations of women in Morocco. *In Search of My Wife's Husband* emphasizes comedy to address women's desire for autonomy and cultural limitations, while *Al Bayra* addresses women's struggles in a marginalized socio-economic environment. The article highlights the persistence of stereotypes and Tazi's effort to recreate more subtle female characters, while highlighting the constraints and advances in the portrayal of women in Moroccan cinema.

Hannoun Fatima-zahra

Doctoral Researcher

Hassan 2 University Casablanca, Maroc

Keywords: *Moroccan cinema; Women's representation; Comparative analysis; Abderrahmane Tazi; In Search of My Wife's Husband; Al Bayra; Gender stereotypes; Sociocultural transformations.*

Introduction

La représentation des femmes dans le cinéma marocain a longtemps été marquée par des stéréotypes, les dépeignant souvent dans des rôles traditionnels ou des situations de vulnérabilité, telles que la prostitution ou la stigmatisation liée à la maternité célibataire. Bien que le débat public se soit récemment élargi pour inclure des questions politiques et économiques, les problématiques féminines ont souvent été laissées de côté. Historiquement, les films ont cantonné les femmes à des rôles de servantes et d'assistantes, tandis que les hommes incarnaient la domination et le pouvoir. En effet, les femmes jouent un rôle important dans l'industrie cinématographique et qu'il y a quatre points cruciaux dans la représentation des femmes dans les films. Premièrement, les femmes représentent la moitié de la communauté ; deuxièmement, les femmes sont décrites comme des femmes au foyer, des objets sexuels et des inférieures dans le monde des hommes ; et troisièmement, les femmes sont décrites comme étant douces et fragiles, ne sachant pas comment se contrôler. Enfin, les femmes sont incapables d'assumer des tâches difficiles et sont inefficaces.

La majorité du public marocain regarde des films à des fins de divertissement et applique la même chose aux femmes dans la vraie vie. Les films transmettent sans aucun doute un message au public. Cependant, les acteurs imitent simplement un fait d'incarnation tel qu'il est. De plus, les cinéastes doivent suivre un certain nombre d'étapes et techniques afin de présenter aux spectateurs une vision magique.

Dans ce contexte, il est crucial d'examiner comment le cinéma, qui a un double rôle de miroir et de formateur de la société, influence les perceptions et les comportements sociaux en renforçant ou en défiant les stéréotypes.

Cette étude se propose d'explorer en profondeur la manière dont la femme marocaine est représentée dans le cinéma national. La problématique centrale s'articule autour de la question suivante :

Comment les femmes sont-elles représentées dans les films marocains, et quelles implications ces représentations ont-elles pour la société marocaine ?

L'analyse de cette problématique nécessite une exploration détaillée des thèmes, des personnages et des récits.

Afin d'orienter cette recherche, deux hypothèses principales ont été formulées:

H1 : Les femmes sont représentées de manière stéréotypée dans les films

À la recherche d'un mari pour ma femme et Al Bayra.

H 2 : Les rôles des femmes dans ces films reflètent les normes et les attentes sociales traditionnelles du Maroc.

Pour répondre à cette problématique, la recherche adopte une méthodologie, basée sur une analyse sociologique de deux films du réalisateur **Abderrahmane Tazi** : *À la recherche d'un mari pour ma femme* (1993) et *Al Bayra* (2010). Ces films ont été sélectionnés pour leur popularité et leur pertinence dans le contexte de la représentation féminine. L'analyse de contenu qualitative a été utilisée pour examiner des aspects tels que le nombre de personnages féminins, les rôles qu'ils occupent, la présence de stéréotypes, ainsi que leurs interactions et leur développement narratif. L'intérêt de cette étude réside dans sa capacité à mettre en contexte les transformations sociales à travers des exemples concrets, tout en évaluant l'impact potentiel des médias sur la société marocaine contemporaine.

Cet article est structuré pour présenter d'abord le cadre théorique et méthodologique de l'étude. S'ensuit une analyse approfondie des résultats, avec des résumés et des analyses thématiques pour chacun des deux films. Une étude comparative est ensuite menée pour mettre en évidence la progression significative de la représentation des femmes au fil du temps. La discussion des résultats explore les implications de ces représentations à la lumière des travaux d'autres chercheurs. Enfin, une conclusion synthétise les découvertes clés, soulignant l'avancement notable vers une interprétation plus variée et libératrice des femmes dans le cinéma marocain.

1. Cadre théorique

La représentation de la femme dans le cinéma à l'échelle internationale

Dans son article de 1975 « Plaisir visuel et récit cinématographique », Laura Mulvey soutenait que le cinéma hollywoodien objectivait les femmes pour offrir une expérience visuelle plaisante aux hommes, en présentant les femmes dans des images fascinantes.

Elle suggère que les stéréotypes de genre dans le cinéma hollywoodien classique peuvent être compris du point de vue des spectateurs masculins hétérosexuels et de leur plaisir voyeuriste. Mulvey a découvert que le cinéma grand public est construit pour un regard masculin, répondant aux fantasmes et plaisirs masculins, et a identifié les réactions voyeuristes et fétichistes des spectateurs masculins face aux images de femmes (Chaudhuri, 2006).

En effet, le regard masculin peut être expliqué de trois façons : comment les hommes regardent les femmes, comment les femmes se perçoivent, et comment les femmes regardent les autres femmes. Ce regard engendre deux réactions courantes : la scopophilie voyeuriste, liée au plaisir de voir l'érotique et l'interdit, et la scopophilie narcissique, liée à la satisfaction des spectateurs masculins s'identifiant au héros masculin du film, tandis que la femme est perçue comme une menace.

Sur ce, l'industrie cinématographique a tendance à offrir une perspective patriarcale des femmes, les cantonnant souvent à des rôles secondaires et stéréotypés d'épouses, d'amantes et de mères (Rahman et Ullah, 2022). Cependant, grâce aux mouvements féministes, ces stéréotypes sont de plus en plus remis en question, et des personnages féminins plus complexes apparaissent sur les écrans (Murphy, 2015). Les femmes participent activement au processus de réalisation, offrant des représentations plus équitables et réalistes des femmes (Kunsey, 2019). Il est crucial, donc, de donner aux cinéastes des opportunités égales pour améliorer la reconnaissance des réalisatrices et offrir une représentation équitable des femmes dans les films.

Le regard masculin

Le regard masculin au cinéma et à la télévision contribue à des idées fausses et à la représentation biaisée des femmes, en utilisant leur sexualité et identité pour satisfaire et responsabiliser les hommes. Cette dynamique crée un public motivé par le plaisir, les femmes étant utilisées pour satisfaire les spectateurs masculins.

Mulvey (1975) soutient que le cinéma grand public combine le spectacle et le récit pour styliser les femmes selon les fantasmes masculins. Ce regard masculin limite les femmes à leur apparence, créant des normes irréalisables et intégrant les stéréotypes féminins dans la société. Cela victimise les femmes et décourage les représentations authentiques. Le regard masculin impose des attentes contradictoires aux femmes, les stigmatisant lorsqu'elles tentent de les atteindre.

Les femmes de couleur, en particulier, sont mal représentées en raison de racisme enraciné. Hooks (1992) souligne que les femmes noires ne s'attendent pas à voir des représentations convaincantes d'elles-mêmes au cinéma en raison du racisme cinématographique qui valorise la féminité blanche. Cela affecte leur sentiment d'identité et de valeur. La domination de la psychanalyse dans la critique des films hollywoodiens traditionnels, comme illustré par l'essai

de Mulvey (1975), révèle la misogynie hollywoodienne et l'oppression des femmes à travers le regard masculin. Studlar (1992) conteste cette vision en suggérant que le cinéma n'est pas influencé par le regard masculin mais plutôt par un désir de soumission masochiste des spectateurs.

Bruzzi (1980) propose deux modèles utilisés par les cinéastes : le modèle "libéral", qui met l'accent sur l'affinité politique entre les femmes, et le modèle "sexuel", qui explore les expériences des femmes en relation avec leurs passions cachées. Martin (1995) note que réaliser des films féminins nécessite un travail important pour éviter de se concentrer uniquement sur les tâches ménagères, certains films représentant même des hommes avec des qualités féminines, défiant ainsi les stéréotypes de genre.

La discrimination du genre dans le domaine de cinéma : aspects et statistiques

Un vaste ensemble de recherches antérieures, empiriques et autres, prouvent l'existence de la discrimination sexuelle à Hollywood. Le terme « actrice » lui-même est chargé d'un sexisme subtil, car le suffixe « -ess » implique que les rôles de l'acteur et l'actrice diffèrent selon qu'ils sont interprétés par des hommes ou des femmes (Simonton, 2004). Malgré que ce ne soit pas intentionnellement malveillant, cette petite différence témoigne d'une discrimination inhérente à l'industrie cinématographique. La théorie de la discrimination se fonde sur l'idée que « les membres d'un certain groupe sont préférés, même lorsque le travail de ces membres du groupe est impossible à distinguer de celui appartenant à un autre groupe » (Lauzen, 2012).

En différenciant et en préférant les acteurs masculins aux actrices féminines, l'industrie cinématographique montre ses tendances discriminatoires. Elle décourage les femmes d'entrer dans ce domaine et donc influence les décisions d'embaucher des travailleurs masculins plutôt que des femmes (Lauzen, 2012). « Cela a conduit inévitablement à une situation dans laquelle les films sont le plus souvent écrits, réalisés et produits par des hommes » (Orwin, 2002).

En 2018, les femmes ne représentaient que 8% des réalisatrices à la tête des 250 films les plus rentables du monde. Outre ce manque de proportionnalité, « la dévalorisation culturelle des femmes est renforcée par le fait qu'elles ne sont pas aussi souvent mises en vedette que les hommes » (Lincoln et Allen, 2004).

Selon le rapport de Lauzen « It's a Man's World », seuls 36 % de tous les personnages principaux des 100 films les plus rentables de 2018 étaient des femmes (Lauzen, 2018). Malgré que ce chiffre soit en hausse de 9 % par rapport à 2002, les stars féminines apparaissent dans beaucoup moins de films que leurs homologues masculins et deviennent donc rarement des stars de cinéma (Lincoln et Allen, 2004). De cette manière, les films disent intrinsèquement au public que « les hommes sont plus importants, dans toutes sortes de contextes, que les femmes » (Lincoln & Allen, 2004).

Ces problèmes ont une solution claire : donner aux cinéastes des opportunités plus nombreuses et égales. Lorsque des femmes sont embauchées comme réalisatrices et scénaristes, davantage de personnages féminins sont employés (Sutherland & Feltey, 2017). « Dans les films avec au moins une réalisatrice et/ou scénariste, les femmes représentaient 43 % de tous les personnages parlants », un chiffre bien plus proportionné à la population américaine que les 32 % de personnages féminins parlant présents dans les films avec des réalisateurs et scénaristes exclusivement masculins (Lauzen, 2018). Cette disparité montre l'effet de l'emploi de cinéastes féminines sur la représentation des genres. Toutefois, les

réalisatrices ont tendance à être confrontées à bien plus des critiques injustes que les hommes lorsqu'ils se voient attribuer des postes (Kennedy, 2010).

L'une des critiques les plus importantes concerne l'idée selon laquelle les cinéastes féminines présentent davantage de risques financiers que les cinéastes masculins. Face à des budgets importants, les dirigeants de studio ont tendance à se tourner vers des réalisateurs qui ont déjà connu des succès au box-office (Lauzen, 2012). Ces administrateurs sont souvent des hommes. Cela présente un certain paradoxe dans la mesure où les femmes ne sont pas embauchées pour des postes qui nécessitent qu'elles aient un emploi antérieur pour pouvoir prouver leur valeur.

En réalité, les films qui emploient au moins une femme réalisatrice, productrice exécutive, productrice et/ou scénariste récoltent à peu près les mêmes ventes au box-office national que les films avec une représentation exclusivement masculine dans ces rôles (Lauzen, 2008). Malgré cela, les femmes disposent rarement des mêmes ressources et budgets que les hommes.

Cela peut en partie être attribué à l'émergence du genre des super-héros, généralement les films les plus rentables dans le Hollywood moderne. Depuis le milieu des années 2000, lorsque ces films sont devenus très populaires, le genre a été dominé par des réalisateurs masculins. Jusqu'à *Wonder Woman* en 2017, réalisé par Patty Jenkins, aucune femme n'avait réalisé un film sorti par Marvel ou DC, les deux studios de bandes dessinées prééminents de l'industrie cinématographique. Même si cette tendance semble changer avec les prochaines sorties de *Birds of Prey* de Cathy Yan, la suite de *Wonder Woman* de Patty Jenkins, *Black Widow* de Cate Shortland et *The Eternals* de Chloé Zhao, le genre lucratif et à gros budget a largement profité aux hommes, laissant les femmes confrontées à de petits budgets et à une moindre influence au box-office.

En 2018, ces films de super-héros et autres films « d'action » représentaient 34 % du box-office de l'année (The Numbers, 2018). De plus, les 9 films de super-héros sortis en 2018 ont été réalisés par des Hommes. Cette disparité peut expliquer en partie pourquoi les films réalisés par des femmes ne disposent pas de budgets aussi importants que les films réalisés par leurs homologues masculins. Bien que la taille de l'échantillon soit petite, les femmes ont réussi au box-office lorsqu'ils ont été placés à la tête de films de super-héros à gros budget. Les deux *Wonder Woman* et *Captain Marvel*, les deux seuls films de super-héros modernes réalisés par des femmes, ont rapporté plus de 800 \$ millions, avec des budgets de plus de 120 millions de dollars.

Représentation de la femme dans le cinéma à l'échelle marocaine

La représentation de la femme marocaine dans le cinéma et les médias est une dimension spécifique qui reflète les particularités culturelles, religieuses et sociales du Maroc. Ces représentations sont souvent marquées par des stéréotypes traditionnels et par les défis contemporains auxquels les femmes marocaines sont confrontées. Selon Boukhari (1994), les premiers films marocains dépeignaient souvent les femmes dans des rôles traditionnels de mères, d'épouses et de gardiennes des valeurs familiales, reflétant une société patriarcale où les normes de genre étaient strictement définies.

Cependant, les représentations ont évolué avec le temps, influencées par les mouvements féministes et les changements sociaux au Maroc. El Alaoui (2014) note que les films

contemporains commencent à montrer des femmes marocaines dans des rôles plus diversifiés et nuancés, reflétant leurs luttes pour l'égalité, l'indépendance et la reconnaissance sociale.

Malgré que des films récents dirigés par des femmes aient connu un grand succès, les personnages féminins restent souvent limités à des rôles liés à la vie personnelle plutôt qu'à des rôles professionnels, et rarement présentés comme des leaders (Lauzen, 2015). Les femmes sont encore principalement valorisées en tant que mères, épouses ou amantes (Lang, 2015). Elles sont souvent représentées comme dépendantes, trop émotives et confinées à des emplois moins valorisés comparé aux hommes ambitieux (Bussey & Bandura, 1999). Même les films destinés à un public féminin tendent à représenter les femmes comme des figures d'abnégation ou de victimisation, encourageant le public à s'identifier soit à ces personnages impuissants soit à des héros masculins (Montgomery, 1984).

Définition de l'approche genre

L'approche genre est une perspective analytique et théorique qui examine les relations de pouvoir et les dynamiques sociales liées au genre. Elle se concentre sur la manière dont les identités et les rôles de genre sont construits, maintenus et reproduits dans différentes sphères de la société. Cette approche considère le genre comme une construction sociale plutôt que comme une donnée biologique fixe, et elle s'intéresse à la façon dont les normes de genre influencent les expériences individuelles et collectives (Connell, 2002).

L'approche genre trouve ses racines dans les théories féministes des années 1970, qui ont critiqué la manière dont les sciences sociales et humaines négligeaient les expériences et les perspectives des femmes. Simone de Beauvoir (1949) est souvent citée pour son assertion fondamentale que "on ne naît pas femme, on le devient", soulignant ainsi que les rôles de genre sont le résultat de processus sociaux et culturels. Judith Butler (1990), dans « Gender Trouble », a approfondi cette idée en introduisant la notion de performativité de genre, selon laquelle le genre est un acte répétitif et performatif plutôt qu'une essence innée.

L'approche genre s'intéresse également aux intersections entre le genre et d'autres axes de discrimination et de privilège, tels que la race, la classe sociale, la sexualité et l'ethnicité.

Kimberlé Crenshaw (1989) a introduit le concept d'intersectionnalité pour décrire comment ces différentes formes d'oppression se chevauchent et se renforcent mutuellement, offrant ainsi une analyse plus complexe et nuancée des inégalités de genre.

L'approche genre est utilisée dans divers domaines de recherche et de pratique, notamment dans les études de développement, la sociologie, la psychologie, et les études culturelles. En sociologie, Connell (2002) a exploré les configurations de la masculinité et de la féminité dans différentes cultures et contextes sociaux, mettant en évidence les relations de pouvoir entre les genres. En psychologie, Sandra Bem (1981) a développé la théorie de la schématisation de genre, expliquant comment les individus intègrent les normes de genre dans leur propre identité et comportement.

2. Méthodologie de recherche

Cette recherche adopte une approche qualitative comparative visant à explorer la représentation des femmes dans le cinéma marocain, en se concentrant sur l'œuvre

d'Abderrahmane Tazi. Le corpus étudié se compose de deux films emblématiques : À la recherche d'un mari pour ma femme (1993) et Al Bayra (2010). Ces œuvres ont été sélectionnées en raison de leur importance thématique et de leur statut de références dans la filmographie du réalisateur, offrant ainsi un cadre pertinent pour examiner les dynamiques de genre à l'écran.

L'étude ne se limite pas aux personnages féminins principaux, mais inclut également les rôles secondaires afin de saisir une image complète des interactions et des représentations. Chaque scène et chaque échange entre personnages sont considérés comme des unités d'analyse, permettant d'observer simultanément les dialogues, les comportements, les relations interpersonnelles et les choix de mise en scène. La sélection de ces deux films comme échantillon restreint favorise une analyse approfondie et comparative, tout en assurant la cohérence des observations sur le plan narratif et thématique.

Pour structurer cette analyse, un cadre systématique a été élaboré autour de quatre axes principaux. Le premier concerne la composition des personnages, en examinant le profil des femmes à l'écran – âge, statut social, profession, rôle familial – ainsi que leur visibilité et leur mise en scène. Le deuxième axe porte sur la dimension narrative et thématique, en identifiant les thèmes liés à la féminité, tels que l'émancipation, le mariage, la maternité, la solidarité féminine et la sexualité, ainsi que leur évolution au fil des récits. Le troisième axe analyse les stéréotypes et contre-stéréotypes, mettant en lumière les représentations qui reproduisent des clichés sociaux ou, au contraire, les images qui les subvertissent. Enfin, le quatrième axe explore les dynamiques de pouvoir, en scrutant les interactions entre personnages féminins et masculins afin de révéler les rapports de force, de dépendance ou d'autonomie.

La collecte des données a été effectuée par un visionnage attentif des films, avec un focus particulier sur les scènes déterminantes. Les informations pertinentes ont été systématiquement codées grâce à des grilles d'observation, permettant de consigner les types de rôles, les interactions entre personnages et les motifs récurrents. Cette approche méthodique a garanti une documentation rigoureuse et précise de la représentation des femmes à l'écran.

Cette recherche est appuyée sur une approche sémiologique appliquée aux scènes et images clés extraites des films étudiés. L'objectif est de décrypter la manière dont les signes visuels et narratifs participent à la construction de la représentation des femmes.

Cette analyse s'articule autour de trois niveaux :

1. La dénotation, qui consiste à décrire objectivement les éléments visibles dans l'image (décor, costumes, postures, dialogues, cadrage).
2. La connotation, qui permet d'identifier les significations implicites véhiculées par ces éléments, en lien avec les valeurs sociales, culturelles et idéologiques.
3. L'interprétation, qui met en évidence les dynamiques de genre, les rapports de pouvoir et les tensions entre tradition et modernité telles qu'elles se manifestent à travers la mise en scène.

Les scènes retenues sont celles qui traduisent de manière significative les interactions entre personnages féminins et masculins, ainsi que celles qui illustrent des choix esthétiques révélateurs de stéréotypes ou de contre-stéréotypes. Cette approche sémiologique complète l'analyse de contenu en donnant une dimension plus profonde à la lecture des films, en tenant

compte non seulement du récit, mais également du langage visuel et symbolique propre au cinéma.

En complément de l'analyse sémiologique, cette recherche mobilise également une méthodologie qualitative, fondée sur l'analyse de contenu. Cette démarche a permis d'identifier les thèmes et motifs récurrents, d'examiner les évolutions et les variations dans les représentations féminines, et de confronter les observations aux hypothèses initiales de la recherche. Les conclusions ainsi dégagées offrent un éclairage sur la diversité et la transformation des images de la femme dans le cinéma marocain, tout en contribuant à la réflexion sur les rapports de genre dans la société contemporaine.

Tableau 1: Cadre méthodologique de l'étude sur la représentation des femmes dans le cinéma marocain

Élément	Description
Type de recherche	Qualitative comparative visant à analyser la représentation des femmes dans le cinéma marocain.
Corpus	Deux films d'Abderrahmane Tazi : <i>À la recherche d'un mari pour ma femme</i> (1993) et <i>Al Bayra</i> (2010). Sélectionnés pour leur pertinence thématique et leur statut emblématique.
Unités d'analyse	Scènes et interactions entre personnages, incluant personnages principaux et secondaires, dialogues, comportements et relations interpersonnelles.
Échantillon	Limité à deux films pour permettre une analyse approfondie et comparative.
Cadre d'analyse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composition des personnages (profil, rôle, mise en scène) 2. Narrative et thématiques (émancipation, mariage, maternité, sexualité, solidarité) 3. Stéréotypes et contre-stéréotypes 4. Dynamiques de pouvoir (relations femmes-hommes, autonomie, dépendance)
Collecte des données	Visionnage attentif des films et codage des informations pertinentes selon les catégories du cadre d'analyse. Utilisation de grilles d'observation pour documenter les rôles, interactions et motifs récurrents.
Analyse des données	Analyse de contenu qualitative pour identifier les thèmes et motifs récurrents. Confrontation des données aux hypothèses de recherche pour évaluer leur validité et dégager des conclusions sur la représentation des femmes.
Approche sémiologique appliquée aux scènes et images	décrypter la manière dont les signes visuels et narratifs participent à la construction de la représentation des femmes.

4. Analyse des résultats

- **Film à la recherche du mari de ma femme**

Résumé du Film « A la recherche du Mari de ma femme »

Hadj Benmoussa, un bijoutier de Fès fortuné et polygame, paraît bien gérer la cohabitation entre ses trois femmes jusqu'à ce qu'il répudie pour la troisième fois et sans exception sa troisième femme, Houda. Avec humour, le réalisateur Mohamed Abderrahman Tazi explore son enfance personnelle. En tant qu'enfant, fils d'un père bigame et petit-fils d'un grand-père polygame, il passait sa jeunesse dans un harem joyeux. C'est à cet endroit qu'il a eu l'occasion de partager les bonheurs, les souffrances et les conflits d'une communauté sous le regard souvent sévère ou joyeux du Maître. Devenu adulte, le cinéaste se rappelle avec nostalgie de ce temps de douceur : « Et comme je ne suis pas polygame, j'ai considéré que la meilleure façon pour moi de secouer les idées préconçues était de raconter une histoire légère où la pointe d'humour et le bon mot se substituent à l'analyse et où les personnages sont affectueusement croqués. C'est ma manière à moi de dénoncer en amusant. »

Analyse sémiologique

Image1 : verticalité symbolique du pouvoir masculin

Un homme, vêtu d'une djellaba et d'un tarbouche, est accroupi face à une femme assise sur un lit, en robe de chambre et foulard. Le sous-titre traduit ses paroles: « Get up! You'll end up looking like jelly! ».

- **Dénotation** : rapport intime dans un espace domestique (chambre), échange verbal.
- **Connotation** : l'homme adopte une position de domination symbolique (il est actif, donne un ordre), tandis que la femme semble passive, repliée sur elle-même. Le

discours véhicule une injonction à l'activité, associée à la vitalité masculine et au contrôle du corps féminin.

- **Codes cinématographiques** : plan rapproché favorisant l'intensité de la scène, ambiance sombre qui suggère un huis clos familial.
- **Interprétation** : cette scène met en évidence la **verticalité symbolique du pouvoir masculin** et l'assignation de la femme à une posture d'obéissance domestique.

Image: 2 Scène collective avec dialogue

1. Description dénotative :

- Quatre personnages : trois femmes et un homme.
- Tenues traditionnelles marocaines ou maghrébines.
- L'homme porte une djellaba marron et une chéchia.
- L'une des femmes semble en pleine dispute ou confrontation avec l'homme.
- Une autre femme, en costume blanc et rouge, tient le bras de l'homme.
- L'arrière-plan montre une porte en bois sculptée.

2. Description connotative :

- Le contraste homme/femmes en termes de posture et de langage corporel évoque une tension relationnelle ou d'autorité.
- L'homme sourit, semblant détendu voire moqueur, tandis que la femme à gauche semble en colère ou déterminée — une dynamique de genre conflictuelle est en jeu.
- Les vêtements traditionnels renforcent une ambiance culturelle locale, probablement ancrée dans une société patriarcale.

3. Analyse des codes cinématographiques :

- Plan rapproché, cadrage centré sur les expressions faciales et la proximité physique.
- Lumière naturelle/chaude, ambiance intimiste.
- Les sous-titres ajoutent une tension verbale ("Je vais voir les juges" → "Va-y alors !").

4. Interprétation :

- La scène met en lumière une **volonté de transgression féminine** face à une autorité masculine.
- L'espace semble fermé, suggérant une forme de **confinement social ou familial**.
- Il s'agit probablement d'un moment de rupture des normes : **une femme réclame justice**, une action symboliquement forte dans un contexte où cela peut être socialement répréhensible.

Image: 3 Femme regardant en hauteur

1. Description dénotative :

- Une femme seule, portant une tunique rayée beige clair.
- Elle est debout dans un espace architectural typiquement maghrébin : mosaïques, colonnes, arcades.
- Elle regarde vers le haut avec une expression de concentration ou d'inquiétude.

2. Description connotative :

- Le regard vers le haut peut symboliser l'espoir, la peur, ou la quête de vérité.
- Le fait qu'elle soit seule renforce une sensation de solitude face à une structure écrasante (architecturale et sociale).

- Les colonnes peuvent être vues comme un symbole de l'ordre patriarcal ou du poids des traditions.

3. Analyse des codes cinématographiques :

- Plan moyen légèrement en contre-plongée.
- L'architecture richement décorée encadre le personnage, soulignant son **isolement et sa petitesse face au système**.
- La lumière est tamisée, naturelle, filtrée par l'espace intérieur.

4. Interprétation :

- Cette image évoque une **quête identitaire ou existentielle**.
- La mise en scène semble représenter **l'oppression symbolique** (tradition, famille, religion ?) à laquelle le personnage féminin est confronté.

Cela pourrait être lu comme un moment de prise de conscience, ou une pause dans la narration où le personnage réfléchit à une décision importante.

Conclusion de l'analyse sémiologique :

À travers l'étude de ces trois images, le film déploie une représentation critique des rapports de genre au sein d'un cadre traditionnel patriarcal. Les éléments visuels, narratifs et symboliques convergent pour mettre en scène une société où le pouvoir masculin s'exerce de manière structurelle, à la fois dans l'intimité du foyer et dans l'espace social élargi.

Dans la première image, la posture accroupie de l'homme face à la femme repliée sur un lit révèle une hiérarchie implicite, où l'homme incarne l'autorité morale et physique, assignant à la femme un rôle passif et domestique. La verticalité symbolique évoque ici la domination genrée enracinée dans le quotidien.

La seconde image, plus dynamique, met en lumière un moment de tension et de résistance féminine. Une femme conteste l'autorité masculine, affirmant sa volonté de recourir à la justice, malgré les injonctions sociales implicites à la soumission. Ce face-à-face expose le conflit entre norme patriarcale et revendication d'autonomie, dans un espace clos qui reflète l'enfermement social.

Enfin, la troisième image offre un contrepoint plus introspectif : une femme, seule, se dresse au cœur d'une architecture traditionnelle qui l'écrase symboliquement. Son regard vers le haut évoque à la fois une quête de sens et une confrontation silencieuse avec l'ordre établi. Le décor devient le reflet d'un système qui impose sa rigueur autant qu'il inspire la révolte.

Ainsi, le film explore à travers ses choix esthétiques et narratifs une critique implicite de la domination masculine. L'utilisation des codes cinématographiques (plans rapprochés, cadrages, éclairages) renforce l'intensité dramatique des rapports de pouvoir, tandis que les connotations culturelles et symboliques questionnent les fondements idéologiques d'une société où les femmes cherchent à affirmer leur voix. C'est dans cette tension entre assignation et émancipation que se loge toute la force du discours cinématographique du film.

Analyse thématique du contenu

- L'émancipation :

Le film traite de façon indirecte de l'autonomie financière des femmes en présentant des protagonistes féminins comme Houda dans des postures traditionnelles et domestiques, tributaires économiquement de leurs conjoints. Malgré son divorce, Houda tente de reprendre le contrôle de sa vie en faisant preuve d'autonomie, mais demeure restreinte par les normes patriarcales. Le film souligne aussi la discordance entre les préjugés sociaux concernant les rôles de genre et le besoin d'indépendance féminine, parfois en les défiant discrètement.

- La solidarité féminine :

Le film souligne l'importance de la solidarité féminine en tant que thème central, où les victimes du harem échangent leurs vécues et se renforcent mutuellement face à leurs obstacles. Elles travaillent fréquemment ensemble pour préserver la cohésion et accompagner Houda suite à sa répudiation, démontrant ainsi leur aptitude à collaborer pour gérer leurs circonstances. Leurs échanges se caractérisent par une empathie et une compréhension réciproque, consolidant ainsi leurs relations grâce aux instants de bonheur et d'angoisse qu'elles partagent.

- La sexualité féminine :

Le film ne traite pas directement de la question de la sexualité des femmes, mais met en lumière des facettes de la polygamie et des rapports familiaux grâce à une légère comédie. On ne traite pas clairement du droit au plaisir des femmes, les relations demeurent dans le contexte traditionnel du mariage. Même si le film fait appel à l'humour pour aborder les stéréotypes liés au sexe, il ne les déconstruit pas de façon critique. Les personnages de genre sont fréquemment caricaturés, ce qui peut simultanément consolider certains stéréotypes tout en autorisant une critique légère.

- La perception sociale de la femme :

Le film démontre que les femmes subissent en permanence des contraintes sociales en matière d'apparence et de comportement, en particulier pour se conformer aux exigences de Hadj Benmoussa et de la communauté. Leur rôle de mariage est crucial, comme le démontre la répudiation de Houda et ses effets, démontrant comment les femmes sont évaluées sur la base de leur fonction domestique. Houda et d'autres femmes réagissent de façon subtile face à ces exigences sociales, dans le but de consolider leur indépendance tout en affrontant les obstacles sociaux qui les entourent.

- La force intérieure de la femme :

Les femmes du harem, en particulier Houda, démontrent une résilience face aux obstacles. Leur aptitude à se réajuster et à dénicher des solutions face aux difficultés témoigne de leur puissance intrinsèque. En dépit des difficultés sociales et familiales, elles persistent, démontrant une grande ingéniosité et une résolution pour préserver la cohésion et relever les défis. Le film dépeint également des instants de développement personnel, en dépit des contraintes du patriarcat, tels que les tentatives d'Houda pour se reconstituer suite à sa répudiation, illustrant une recherche d'affirmation de soi et de maîtrise sur son destin.

- La femme et les relations interpersonnelles :

L'inégalité de pouvoir dans les relations amoureuses est mise en lumière dans le film, où Hadj Benmoussa exerce l'autorité et les femmes se voient contraintes d'aborder ce contexte pour préserver leur position au sein du harem. L'humour est utilisé pour traiter le rejet des comportements nocifs, les épouses cherchant des stratégies indirectes pour contrôler les actions de leur conjoint. Même si le film ne se concentre pas sur la quête de partenariats égaux, il pose des interrogations sur l'égalité en mettant en lumière les déséquilibres de pouvoir, auxquels les femmes font appel à leurs compétences et solidarités pour résister.

- **Film « Al bayra »**

Résumé du film Albayra

Mokhtar, âgé de soixante ans et vieil Adel (notaire traditionnel), célibataire et misogyne, est déterminé, conformément aux dernières volontés du défunt, à trouver un mari pour sa nièce Marzaka, hôtesse de l'air qui atteint la trentaine, en toute discrétion.

Analyse sémiologique

Image 4 : Vieil homme avec expression sérieuse

1. Description dénotative :

- Un homme âgé, barbe blanche, portant un tarbouche brun et une djellaba claire.
- Plan serré sur le visage, expression grave, discours ou jugement en cours.
- Fond neutre, intérieur d'une pièce sobre.

2. Description connotative :

- Représentation typique du patriarche ou du juge, incarnant l'autorité, la sagesse, mais aussi potentiellement l'ordre conservateur.
- L'expression sérieuse, presque sévère, indique une position de décision ou d'évaluation morale.
- L'absence de décor accentue la dimension institutionnelle ou symbolique de son rôle.

3. Analyse des codes cinématographiques :

- Gros plan focalisé sur le visage pour souligner l'autorité et la parole.
- Éclairage frontal, soulignant les traits du visage.
- Le silence visuel autour du personnage accentue le poids de ses mots.

4. Interprétation :

- Ce personnage incarne probablement une **figure du pouvoir traditionnel masculin** : juge, père, imam, doyen...
- Il représente le **cadre normatif** auquel les personnages féminins doivent se confronter.
- Cette image, mise en relation avec la précédente, suggère un **conflit entre tradition et modernité**, ou entre normes sociales et désirs individuels.

Image 5 : contraste entre immobilité masculine et activité féminine: 6

Une jeune femme debout dans une chambre décorée de zelliges observe un homme allongé sur un canapé, en djellaba et tarbouche, semblant endormi ou replié.

- **Dénotation** : contraste entre immobilité masculine (repos) et activité féminine (posture debout, regard dirigé).
- **Connotation** : inversion des rôles traditionnels – ici, la femme paraît active, éveillée, tandis que l'homme occupe une place d'inertie. On observe une mise en tension des rapports de genre : le pouvoir n'est plus exclusivement masculin, mais se déplace symboliquement vers la femme.
- **Codes cinématographiques** : composition visuelle qui place la femme en position verticale et dominante dans le cadre, contrastant avec l'horizontalité masculine.
- **Interprétation** : cette scène suggère une **redistribution des rapports de pouvoir**, annonçant un basculement ou une résistance féminine face aux normes patriarcales.

Image 6: tension entre tradition et modernité

Deux femmes marchent ensemble aux côtés d'un homme vêtu d'une djellaba blanche. L'une porte une tenue moderne (chemise), l'autre une tenue traditionnelle (foulard violet).

- **Dénotation** : groupe en déplacement dans un espace public, conversation entre les personnages.
- **Connotation** : les deux figures féminines incarnent la **pluralité des identités féminines marocaines** : modernité et tradition coexistent. L'homme apparaît comme médiateur ou accompagnateur, occupant encore une fonction centrale dans l'interaction.
- **Codes cinématographiques** : plan moyen en extérieur, mobilité et ouverture visuelle, suggérant une dynamique sociale et collective.
- **Interprétation** : la scène illustre une **tension entre tradition et modernité**, en montrant la diversité des trajectoires féminines, mais elle maintient la présence masculine comme pivot relationnel.

Analyse thématique du contenu

- Le statut de la femme dans la société traditionnelle :

Le film souligne les exigences de la société patriarcale envers les femmes, en particulier le poids du mariage. Marzaka, une femme seule à environ trente ans, est considérée comme « Bayra » (vieille fille), un mot négatif qui met en lumière la stigmatisation des femmes qui ne se marient pas avant un certain âge.

Mokhtar, en sa qualité de tuteur, symbolise une société qui impose aux femmes de faire preuve d'indépendance et d'autonomie dans le choix de leur propre parcours.

- La misogynie et la domination masculine :

Mokhtar est un notaire traditionnel, mais également misogyne et autoritaire. Son comportement met en lumière la mentalité patriarcale qui confine la femme à un rôle social spécifique : celui du mariage et de la maternité. Son aspiration à trouver un conjoint pour sa fille témoigne d'un désir de maîtriser son destin.

Le film dénonce cette domination en soulignant combien ces attentes constituent un fardeau pour les femmes.

- La modernité et l'émancipation féminine :

En tant qu'hôtesse de l'air, Marzaka incarne un élément de la modernité et de l'émancipation des femmes. Son activité professionnelle, la conduisant à des déplacements internationaux, incarne une sorte de liberté face aux limitations domestiques et sociales conventionnelles.

L'écart entre son style de vie contemporain et les préjugés traditionnels de Mokhtar souligne le conflit entre tradition et modernité pour la femme marocaine.

- Le poids des traditions et de mariage :

Le film dénonce les contraintes sociales associées au mariage, souvent considéré comme la seule option d'épanouissement pour les femmes. Non seulement Marzaka subit cette pression, mais également d'autres femmes du film qui font face à des décisions similaires.

Le mariage ne se présente pas comme une décision personnelle, mais plutôt comme un impératif social imposé par des hommes. Ce sujet occupe une place prépondérante dans la mise en scène des femmes au sein du film.

- L'obsession de l'Age et du statut marital :

Le mot « Bayra » symbolise l'obsession sociale liée à l'âge des femmes et à leur condition maritale. Les femmes qui ne se marient pas avant un certain âge sont considérées comme des « échecs », tandis que ce jugement n'est pas aussi rigoureux pour les hommes célibataires de la même tranche d'âge.

Cette obsession met en exergue la contrainte exercée sur les femmes par le régime patriarcal, considérant le mariage comme une condition essentielle pour leur « réussite ».

- Les femmes et l'autorité familiale :

Dans le film, l'idée de tutelle est un autre aspect crucial. En qualité de tuteur légal, Mokhtar possède une autorité incontestée sur Marzaka. Ceci illustre une situation où les femmes, y compris en tant qu'adultes, subissent fréquemment le soutien d'hommes, que ce soit de leur père, frère ou tout autre parent masculin, restreignant ainsi leur liberté.

- La satire sociale :

L'humour et la satire sont fréquemment employés dans le film pour dénoncer les absurdités des normes sociales. En amplifiant le rôle de Mokhtar et ses efforts désespérés pour épouser sa fille, Al Bayra dénonce subtilement la contrainte familiale et sociale auxquelles font face les femmes marocaines.

Etude comparative

Dans son oeuvre « À la Recherche du Mari de Ma Femme », Mohamed Abderrahmane Tazi analyse, avec humour et critique, les relations familiales et sociales traditionnelles au Maroc. Le film présente Hadj Benmoussa, un bijoutier polygame originaire de Fès, et met en lumière son rapport avec Houda, sa troisième femme. Dans ce récit, Tazi évoque son jeune âge passé

dans un harem, proposant une vision nostalgique et satirique des complexités de la polygamie et des rôles de genre préétablis au sein de la culture marocaine.

Les femmes, en particulier Houda, se retrouvent principalement dans des fonctions domestiques et maternelles, mettant en exergue leur reliance économique et sociale sur les hommes. Le film fait appel à l'humour pour dénoncer les conventions patriarcales et les contradictions sociales qui se manifestent dans la vie familiale classique. Cette méthode donne la possibilité à Tazi de contester les normes strictes imposées aux femmes, tout en mettant en lumière avec tendresse et ironie les relations interpersonnelles dans un contexte familial compliqué.

Par contre, « Albayra » de Mohammed Abderrahmane Tazi offre une image plus contemporaine et libertaire de la femme marocaine. Merzaqa, une hôtesse de l'air en couple, symbolise un personnage de femme autonome tant sur le plan financier que sur le plan affectif. À la différence des femmes de « À la Recherche du Mari de Ma Femme », Merzaqa décline d'abord d'épouser, manifestant son aspiration à maîtriser sa propre destinée et à remettre en question les normes sociales conventionnelles.

Le film examine les conflits entre tradition et modernité via le parcours de Merzaqa, démontrant comment elle se déplace entre les contraintes familiales et ses désirs intimes. Merzaqa incarne une nouvelle génération de femmes marocaines qui aspirent à repenser leurs fonctions au sein d'une société en transformation, constituant un changement notable par rapport aux images stéréotypées et restreintes des femmes dans le film précédent de Tazi.

Pour conclure, l'analogie entre « À la Recherche du Mari de Ma Femme » et « Albayra » met en lumière une progression significative dans le traitement du genre féminin au sein du film marocain. Alors que le premier film met en scène de façon satirique et nostalgique les difficultés rencontrées par les femmes au sein d'une société patriarcale traditionnelle, le second rend hommage à l'émancipation et à l'indépendance des femmes marocaines contemporaines. Cette transformation témoigne des transformations socioculturelles au Maroc, où les femmes tentent de repenser leurs fonctions et d'échapper aux normes contraignantes. Cela indique un avancement vers une interprétation plus variée et libertaire dans le cinéma marocain actuel.

Tableau 2: Etude comparative entre les deux films

Aspect	A la recherche du mari de ma femme	Al bayra
Contexte socioculturel	Polygamie acceptée, rôles traditionnels définis	Tensions entre tradition et modernité, évolution des rôles
Personnage principal	Houda, troisième épouse dépendante économiquement	Merzaqa, hôtesse de l'air indépendante et autonome
Thème principal	Critique humoristique de la polygamie et des rôles de genre	Émancipation des femmes, confrontation aux normes traditionnelles
Approche narrative	Satire nostalgique sur les dynamiques familiales traditionnelles	Exploration des tensions entre aspirations individuelles et attentes sociales

Représentation des femmes	Stéréotypes domestiques, dépendance vis-à-vis des hommes	Femme moderne, refus initial du mariage, quête d'indépendance
Critique sociale	Humour pour dénoncer les normes patriarcales et les contradictions	Réflexion sur l'évolution sociale et la redéfinition des rôles féminins
Impact cinématographique	Réflexion nostalgique et ironique sur la vie familiale traditionnelle	Célébration de l'autonomie et de l'émancipation des femmes

5. Discussion :

La représentation des femmes dans le cinéma marocain a considérablement changé, reflétant les transformations culturelles et sociales du pays. D'après les études menées par Nouzha Guessous (2010), les films marocains ont généralement transmis des stéréotypes de genre dans lesquels les femmes se retrouvaient fréquemment dans des postures domestiques et subalternes. Toutefois, l'apparition de réalisateurs tels que Mohamed Abderrahmane Tazi marque un passage vers des représentations féminines plus complexes et subtiles, à l'instar de celle de Merzaqa dans « Albayra ».

Les films marocains ont un rôle déterminant dans la création et la contestation des normes sociales. Ils ont la capacité de reproduire des stéréotypes déjà en place tout en offrant des représentations novatrices qui défient ces standards. Par exemple, « À la Recherche du Mari de Ma Femme » met en lumière les difficultés rencontrées par les femmes marocaines face à une polygamie, tout en soulignant des interrogations concernant l'indépendance et le développement féminin.

En mettant l'accent sur « Albayra » de Mohamed Abderrahmane Tazi, Merzaqa représente une vision inédite de la femme marocaine contemporaine. Elle est autonome, professionnelle et aspire à se défaire des normes limitantes. Cette image est analysée en se basant sur les travaux de Fatima Sadiqi (2011), qui aborde les obstacles constants auxquels les femmes marocaines sont confrontées malgré les avancées économiques et sociales.

En tant qu'art visuel et narratif, le cinéma marocain participe à l'élargissement du discours féministe tout en sensibilisant le public aux problématiques liées au genre. Des recherches telles que celle de Leila Slimani en 2019, mettent en lumière le rôle crucial de la représentation médiatique pour modifier les perceptions sociales et favoriser l'égalité entre les sexes. Des films tels que « Albayra » proposent des contre-récits forts qui contestent les rôles conventionnels et incitent à une analyse critique des relations de pouvoir et des droits féminins au Maroc.

En plus du cinéma, la publicité et les médias occupent une place cruciale dans l'établissement des représentations de genre. Des recherches menées par des chercheurs tels qu'Asmaa Lemrini (2015) démontrent comment les publicités marocaines peuvent propager des préjugés sexistes en consolidant des standards de beauté et des fonctions traditionnelles pour la femme. Non seulement cela affecte les perceptions personnelles, mais également les attentes sociales vis-à-vis des femmes dans la société marocaine moderne.

Toutefois, les femmes marocaines manifestent également des mouvements de résistance et de réappropriation des représentations médiatiques. Des actions comme celles évoquées par Sanaa El Aji (2013) dans son étude démontrent comment les médias peuvent servir d'instruments pour remettre en question les normes patriarcales et favoriser l'indépendance des femmes. Ces actions sont essentielles pour métamorphoser les discours prédominants et favoriser une image de genre égale dans tous les médias.

En prenant en compte ces résultats, il apparaît que les arts visuels et les communications ont un impact essentiel dans la création et la contestation des standards de genre au Maroc. Cette méthode scientifique facilite la mise en contexte des transformations sociales grâce à des exemples tangibles, tout en évaluant les effets potentiels des médias sur la société marocaine moderne.

6. Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser la représentation des femmes dans le cinéma marocain à travers une analyse comparative des films d'Abderrahmane Tazi, *À la recherche du mari de ma femme* et *Al Bayra*. Les résultats de cette recherche permettent de répondre directement à la problématique soulevée : les représentations des femmes à l'écran ont évolué de manière significative au fil du temps, passant de figures majoritairement stéréotypées à des portraits plus nuancés et complexes.

Les hypothèses de départ sont ainsi validées de manière nuancée. La première hypothèse, selon laquelle les femmes sont représentées de manière stéréotypée, est confirmée dans le contexte du premier film, *À la recherche du mari de ma femme*, où les personnages féminins, bien que cherchant leur autonomie, restent dans un cadre narratif qui joue sur des clichés de genre pour des fins comiques. Cependant, cette hypothèse est largement dépassée par l'analyse d'*Al Bayra*, qui met en scène une figure féminine forte et moderne, défiant les attentes traditionnelles. De même, la seconde hypothèse, affirmant que les rôles des femmes reflètent les normes sociales, est confirmée, mais avec une précision essentielle : l'analyse montre que le cinéma ne se contente pas de reproduire ces normes, il les interroge et les confronte, reflétant les tensions et les transformations qui animent la société marocaine contemporaine.

En définitive, l'étude révèle que le cinéma d'Abderrahmane Tazi agit comme un miroir des changements socioculturels, illustrant la progression des discours sur l'émancipation et la place des femmes au Maroc. Il démontre que le film, loin d'être un simple divertissement, est un outil puissant pour explorer les dynamiques de pouvoir et les mutations de l'identité féminine.

Ces conclusions ouvrent la voie à plusieurs pistes de recherche future pour approfondir la compréhension des dynamiques de genre dans le cinéma marocain :

Étendre l'échantillon d'étude : Une analyse comparative incluant des films de réalisatrices marocaines ou issus de genres différents (courts métrages, documentaires) pourrait enrichir le débat et offrir de nouvelles perspectives sur la représentation des femmes.

Analyse de la réception critique : Il serait pertinent d'étudier la réception de ces films par le public et la critique pour comprendre comment les représentations féminines sont perçues et interprétées par différents groupes sociaux.

Étude de la production féminine : Une analyse des rôles joués par les femmes derrière la caméra (réalisatrices, productrices, scénaristes) permettrait de déterminer si une perspective féminine influence la manière dont les personnages féminins sont écrits et mis en scène.

Bibliographie :

Abderrahman Tazi, M. (Réalisateur). (1993). *À la recherche du mari de ma femme* [Film]. Maroc : Rabii Films Productions.

Abderrahman Tazi, M. (Réalisateur). (2013). *Albayra* [Film]. Maroc : Rabii Films Productions.

Alami, A. (2014). Women in Moroccan Cinema: From Veils and Walls to the Screen. *Journal of North African Studies*, 19(2), 182-198. <https://doi.org/10.1080/13629387.2013.875759>

Beauvoir, S. de. (1949). *Le deuxième sexe*. Paris : Gallimard.

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. *Psychological Review*, 88(4), 354-364.

Boukhari, A. (1994). *Les femmes dans le cinéma marocain : rôles et représentations*. Casablanca : Éditions Le Fenec.

Bouziane, M. (2011). Women, Television and Representation in Contemporary Morocco. *International Journal of Communication*, 5, 1147-1167.

Bouzid, F. (2006). Les femmes dans les médias marocains : Évolution et perspectives. *Communication et Langages*, 148(1), 69-83.

Bussey, K., & Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of gender development and differentiation. *Psychological Review*, 106(4), 676-713.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York : Routledge.

Chaudhuri, S. (2006). *Feminist film theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed*. Routledge.

Chouaibi, L. (2010). L'image de la femme dans la publicité télévisée au Maroc. *Revue Marocaine de Communication*, 18(1), 23-40.

Connell, R. W. (2002). *Gender*. Cambridge : Polity Press.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.

- Dyer, R. (1997). *White: Essays on Race and Culture*. London : Routledge.
- El Aji, S. (2013). *Femmes et médias au Maroc : Analyse des discours médiatiques et représentations des femmes marocaines*. Casablanca : La Croisée des Chemins.
- El Alaoui, M. (2014). La représentation des femmes dans le cinéma marocain contemporain. *Revue Marocaine de Communication*, 19(2), 182-198.
- El Maarouf, M. (2017). Representations of Women in Moroccan Media: Between Tradition and Modernity. *Arab Media & Society*, 23, 45-60.
- Gill, R. (2007). *Gender and the Media*. Cambridge : Polity Press.
- Goffman, E. (1979). *Gender Advertisements*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Guessous, N. (2010). Genre et représentations dans le cinéma marocain. In *Actes du colloque international sur le cinéma et les questions de genre au Maroc*. Rabat : Université Mohammed V.
- Hachimi Alaoui, M. (2015). Les femmes et la télévision au Maroc : Une étude de la réception. *Les Cahiers du CREAD*, 115(2), 71-89.
- Hooks, B. (1992). *Black Looks: Race and Representation*. Boston : South End Press.
- Kennedy, B. (2010). Gendered criticisms in Hollywood cinema. *Journal of Film and Video*, 62(2), 3-15.
- Khan, F. (2014). The Representation of Women in Moroccan Media: An Analysis of Television Commercials. *Journal of Gender Studies*, 23(3), 263-277.
- Kunsey, J. (2019). Women filmmakers and feminist film theory. *Journal of Gender Studies*, 28(5), 563-577.
- L. Williams (1991). Film Bodies: Gender, Genre, and Excess. *Film Quarterly*, 44(4), 2-13.
- Lang, A. (2015). Gender and representation in Moroccan cinema. *Film Studies Journal*, 12(1), 88-103.
- Lauzen, M. M. (2012). *It's a man's world: The impact of gender behind the scenes*. Center for the Study of Women in Television and Film.
- Lauzen, M. M. (2018). *Boxed in 2017–18: Women on screen and behind the scenes in television*. San Diego State University.
- Lemrini, A. (2015). La femme marocaine dans la publicité : Entre stéréotypes et modernité. *Revue Marocaine de Communication*, 23(2), 45-67.
- Lincoln, A., & Allen, R. (2004). Cultural devaluation and women in film. *Media Studies Quarterly*, 7(3), 41-55.

- Mernissi, F. (1987). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society*. Bloomington : Indiana University Press.
- Mikou, M. (2012). Femmes et cinéma au Maroc : Une évolution en demi-teinte*. *CinémAction*, 145, 33-45.
- Mohamed, A. (2011). The Dynamics of Gender in Moroccan Cinema. *Maghreb Review*, 36(4), 320-334.
- Montgomery, H. (1984). Women in mass media. *Journal of Communication*, 34(4), 12-28.
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen*, 16(3), 6-18.
- Murphy, K. (2015). Feminist interventions in film theory. *Journal of Feminist Media Studies*, 5(1), 45-62.
- Rahman, S., & Ullah, M. (2022). Representation of women in contemporary cinema. *International Journal of Media Studies*, 10(2), 77-94.
- Sadiqi, F. (2011). *Women and Language in Morocco*. Leiden : Brill.
- Salime, Z. (2011). *Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco*. Minneapolis : University of Minnesota Press.
- Salmi, A. (2015). Les femmes dans le cinéma marocain : De la marginalité à la visibilité. *Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée*, 138, 95-108. <https://doi.org/10.4000/remmm.9015>
- Simonton, D. K. (2004). Film awards and recognition of women in cinema. *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 62(1), 33-42.
- Slimani, L. (2019). *Le paradoxe des féminismes au Maroc : Entre tradition et modernité*. Paris: La Découverte.
- Sreberny-Mohammadi, A., & Mohammadi, A. (1994). *Small Media, Big Revolution: Communication, Culture, and the Iranian Revolution*. Minneapolis : University of Minnesota Press.
- Studlar, G. (1992). Masochism and the female spectator. *Quarterly Review of Film and Video*, 14(1), 1-27.
- Sutherland, J., & Feltey, K. (2017). Gendered productions in film. *Journal of Gender Studies*, 26(4), 412-429.
- The Numbers. (2018). *Annual box office report 2018*. Retrieved from <https://www.the-numbers.com>
- Thompson, K., & Bordwell, D. (2003). *Film History: An Introduction*. New York : McGraw-Hill.

Toivonen, T. (2002). Women's roles in Moroccan cinema. *Nordic Journal of African Studies*, 11(2), 190-203.

Toumi, F. (2017). La représentation des femmes dans les médias marocains : Enjeux et perspectives. *Al-Majdal*, 74(2), 67-85.

Van Zoonen, L. (1994). *Feminist Media Studies*. London : Sage.